

Конвергенция науки и гуманизма в концепции Ч.П. Сноу: психолого-правовой аспект

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова,
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. В работе исследованы основные концептуальные подходы, направленные на сближение (интеграцию) естественных и гуманитарных наук, сформулированные в научных трудах известного английского государственного деятеля Ч.П. Сноу, наряду с трудами других известных гуманистов – специалистов в области психологии права – позволившими сформировать современную систему правового воспитания, формирования правосознания и правовой культуры. Исследованы основные методы осуществления такой интеграции, а также проанализировано влияние цифровых гуманитарных наук на образовательную деятельность.

Ключевые слова: право, юриспруденция, правосознание, правовое воспитание, правовое поведение, правовая психология, гуманизм, наука, образование, дихотомия, культура.

Abstract. The paper presents the main conceptual approaches aimed at the convergence (integration) of Natural Sciences and Humanities, formulated in the scientific works of the famous English statesman Ch. P. Snow, along with the works of other well – known humanists – specialists in the field of psychology of law-allowed to form a modern system of legal education, the formation of legal consciousness and legal culture.

Keywords: law, jurisprudence, legal consciousness, legal education, legal behavior, legal psychology, humanism, science, education, dichotomy, culture.

Зульфугарзаде Т.Э. Конвергенция науки и гуманизма в концепции Ч.П. Сноу: психолого-правовой аспект

Zulfugarzade T.E. The Convergence of Science and Humanism in the Concept of Ch. P. Snow: Psychological and Juridical Aspects